

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Максудова Малика Хамдамжоновна

Ташкентский государственный медицинский университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17501844>

ARTICLE INFO

Received: 29th October 2025

Accepted: 30th October 2025

Online: 31st October 2025

KEYWORDS

Оценить частоту и выраженность тревожных и депрессивных расстройств у пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) и определить их влияние на клиническое течение заболевания

ABSTRACT

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) остаётся одной из ведущих причин инвалидизации и смертности во всём мире. Несмотря на успехи фармакотерапии и реабилитации, значительная часть пациентов продолжает испытывать выраженное снижение качества жизни. В последние годы всё большее внимание уделяется психоэмоциональным аспектам ХСН, в частности тревожности и депрессии, которые встречаются у трети и более больных. Эти расстройства не только утяжеляют субъективное состояние пациентов, но и оказывают прямое влияние на прогноз, повышая риск декомпенсации, госпитализаций и летальных исходов. Недооценка и несвоевременная коррекция тревожно-депрессивных состояний могут свести на нет эффективность проводимого лечения, что делает их раннее выявление и комплексную терапию важнейшей задачей современной кардиологии

Актуальность исследования: Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) остаётся одной из ведущих причин инвалидизации и смертности во всём мире. Несмотря на успехи фармакотерапии и реабилитации, значительная часть пациентов продолжает испытывать выраженное снижение качества жизни. В последние годы всё большее внимание уделяется психоэмоциональным аспектам ХСН, в частности тревожности и депрессии, которые встречаются у трети и более больных. Эти расстройства не только утяжеляют субъективное состояние пациентов, но и оказывают прямое влияние на прогноз, повышая риск декомпенсации, госпитализаций и летальных исходов. Недооценка и несвоевременная коррекция тревожно-депрессивных состояний могут свести на нет эффективность проводимого лечения, что делает их раннее выявление и комплексную терапию важнейшей задачей современной кардиологии.

Цель исследования:

Оценить частоту и выраженность тревожных и депрессивных расстройств у пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) и определить их влияние на клиническое течение заболевания.

Материалы и методы:

В исследование включено 80 пациентов с ХСН II–IV функционального класса по NYHA. Для оценки уровня тревоги и депрессии использовались шкалы HADS и Бека, когнитивного статуса — шкала MMSE. Полученные данные сопоставлялись с клинико-функциональными показателями: фракцией выброса, уровнем NT-proBNP и толерантностью к физической нагрузке.

Результаты и обсуждение.

Тревожно-депрессивные расстройства различной степени выраженности были выявлены у 68 % пациентов. При этом у больных с III–IV ФК депрессия диагностировалась в 2,3 раза чаще, чем у пациентов с II ФК ($p < 0,05$). Уровень тревоги положительно коррелировал с NT-proBNP ($r = 0,46$) и обратно — с фракцией выброса ($r = -0,41$). Пациенты с выраженной депрессией имели достоверно более низкие показатели толерантности к физической нагрузке и чаще демонстрировали когнитивное снижение.

Психоэмоциональные расстройства у больных ХСН представляют собой не только следствие хронической соматической патологии, но и самостоятельный патогенетический фактор, влияющий на активацию нейрогуморальных систем, уровень воспалительных цитокинов и прогрессирование сердечной недостаточности. Важно рассматривать таких пациентов в рамках мультидисциплинарного подхода с обязательной психоэмоциональной поддержкой.

Выводы:

Психоэмоциональные нарушения широко распространены у больных ХСН и ассоциируются с тяжестью заболевания и снижением функционального статуса. Ранняя диагностика и коррекция тревожно-депрессивных состояний являются важной частью комплексного лечения и вторичной профилактики прогрессирования ХСН.

Литература:

1. Ponikowski P., Voors A.A., Anker S.D. et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. *European Heart Journal*. 2021;42(36):3599–3726.
2. Sokoreli I., de Vries J.J., Pauws S.C., Steyerberg E.W. Depression and anxiety as predictors of mortality among heart failure patients: systematic review and meta-analysis. *Heart Failure Reviews*. 2016; 21(1):49–63.
3. Rutledge T., Reis V.A., Linke S.E. et al. Depression in heart failure: a meta-analytic review of prevalence, intervention effects, and associations with clinical outcomes. *Journal of the American College of Cardiology*. 2006; 48(8):1527–1537.
4. Lainscak M., Milicic D., Rosano G.M.C. et al. Psychological distress and quality of life in patients with heart failure: a position paper from the Heart Failure Association of the ESC. *European Journal of Heart Failure*. 2022; 24(2):236–245.
5. Bekhtereva M.N., Kurbatova O.V., Sokolova L.V. Психоэмоциональные нарушения у пациентов с хронической сердечной недостаточностью и их влияние на прогноз заболевания. *Кардиология*. 2020; 60(3):30–37.